

L'IA comme complice du formateur

Quoi?

L'intelligence artificielle générative (IAg) est une branche de l'intelligence artificielle qui se concentre sur la création de modèles capables de générer du contenu, que ce soit du texte, des images, de la musique ou d'autres formes de données. Contrairement aux systèmes d'IA traditionnels qui répondent à des commandes spécifiques, les IAg sont capables de produire de nouvelles données de manière autonome.

Les modèles de langage comme GPT (Generative Pre-trained Transformer) sont principalement utilisés pour générer du texte, répondre à des questions ou exécuter d'autres tâches liées au langage. Ces modèles sont entraînés sur d'énormes ensembles de données afin d'apprendre des motifs et des caractéristiques qui sont ensuite utilisés pour générer du texte cohérent et contextuellement approprié. Il ne faut cependant pas oublier que ce sont des modèles prédictifs. Ils génèrent du texte de gauche à droite en prédisant le mot suivant dans la séquence en tenant compte du contexte fourni par les mots précédents. Puisque l'IAg s'appuie sur des statistiques et des motifs, elle n'a donc pas la compréhension humaine du texte généré.

Pourquoi?

L'IAg peut vous assister de nombreuses façons dans la réalisation de vos tâches:

Gain de temps : Les IAg peuvent automatiser de nombreuses tâches répétitives, comme la création de matériel pédagogique, la génération de quiz, la rédaction des documents du cours ou encore la transcription de vidéos.

Créativité et inspiration : Les IAg peuvent être utilisées pour générer des idées nouvelles. Par exemple, en demandant de proposer des activités créatives ou des approches originales pour aborder un sujet.

Amélioration continue : Les IAg peuvent aider à évaluer la qualité des contenus créés. Elles peuvent identifier les parties du cours qui posent le plus de difficulté et proposer des modifications ou des renforcements pour ces sections spécifiques.

Pour citer: Lemieux, K. (2024). *L'IA comme complice du formateur*. Centre universitaire de formation continue, Université de Sherbrooke. CC BY 4.0 International

Comment?

Choisir un outil en fonction de la tâche à effectuer

Il existe une très grande sélection d'outils d'IAg avec des caractéristiques et des fonctionnalités très variées. En voici quelques une accessibles en terme de coût et de facilité d'utilisation. Elles sont présentées en fonction du type de contenu qu'elles génèrent. N'hésitez pas à explorer d'autres outils car ceux-ci se multiplient et évoluent rapidement.

Texte

- Préparer un plan de formation.
- Rédiger des études de cas et des mises en situation.
- Élaborer des exercices et des questions pour des quiz.
- Rédiger des courriels.

ChatGPT

Perplexity

Microsoft Copilot

Image

- Créer des visuels uniques.
- Illustrer des concepts abstraits.
- Créer des infographies personnalisées.
- Générer des exemples visuels spécifiques à un domaine de formation.

Copilot Designer

PIXLR

Présentation

- Générer des présentations structurées à partir de simples descriptions de sujets.
- Gagner du temps dans la préparation de la formation.

Gamma

SlidesGo

Résumer un texte ou un PDF

- Résumer des articles, des livres ou des chapitres de manuels.
- Extraire les points clés d'un document.
- Parcourir rapidement un contenu pour vérifier sa pertinence.

ChatPDF

PDF Flex

Bourque, C. et Lez, A. (2023). [Analyse comparative de 12 outils d'IA génératives](#). Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke. CC BY.

Une IA par jour. (n.d.). [Une IA par jour](http://uneiaparjour.fr/). <http://uneiaparjour.fr/>

Rédiger une bonne requête (pour les IAg textuelles)

Rédiger une bonne requête est essentiel pour obtenir des réponses précises et pertinentes des IAg textuelles. Une requête bien formulée guide l'IAg en fournissant des détails clairs et concis sur l'information recherchée, réduisant ainsi les ambiguïtés et les interprétations erronées. Cela inclut l'utilisation de mots-clés spécifiques, d'éléments de contexte précis et de questions directes.

Exemple

Tu es un conseiller pédagogique expérimenté. Présente trois descriptions formelles et académiques d'activités pédagogiques pour des étudiants universitaires. Les activités pédagogiques doivent utiliser les pédagogies actives et respecter les cinq principes andragogiques de Knowles: 1-l'apprenant est participatif, 2-apprentissage repose sur les expériences antérieures, 3-ancré dans la vie réelle, 4-stimule la motivation personnelle et 5-explicite la pertinence de l'activité pour la personne apprenante. Chaque description doit respecter les critères suivants: maximum de 150 mots, être dans des domaines d'étude variés, prendre appui sur les cinq principes de Knowles énoncés précédemment.

Rédiger une bonne requête (pour générer une image)

Les requêtes pour générer une image exigent d'être précises, courtes et bien structurées.

Le choix des mots et leur ordre sont cruciaux. Pour structurer la requête, on sépare chaque élément de celle-ci par une virgule. Le corpus d'entraînement pour ces IA étant principalement en anglais, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats en écrivant votre requête en anglais.

Exemples

Cartoon, homme terrifié, peur des IA génératives, dans un bureau, éclairage dramatique, vue de face, 1:1

Photographie, femme terrifiée, peur des IA génératives, dans un bureau, sépia, plan moyen, vue en plongée, 1:1

Images générées avec Designer de Copilot (mars 2024). <https://copilot.microsoft.com/images/create>

Exemples de requêtes à adapter et utiliser

Voici des exemples de requêtes que vous pouvez adapter et utiliser en fonction de vos besoins. Insérez les informations spécifiques à votre demande entre crochets. N'hésitez pas à réajuster votre requête pour obtenir un meilleur résultat.

Résumer un document PDF

Premièrement, résume le document en 500 mots.

Ensuite, liste les [indiquer le nombre d'idées à lister] principales idées présentées dans le document. Pour chaque idée principale, présente les principaux éléments abordés dans le texte sous forme de liste à puces.

Outil
proposé

ChatPDF

PDF Flex

Créer des mises en situation

Tu agis en tant que [persona] pour [indiquer le contexte].

Voici le contenu du cours : [indiquer le contenu du cours].

Donne-moi 1 mise en situation pour que les personnes étudiantes puissent [objectif de la mise en situation]. La mise en situation doit être simple et courte, durée [indiquer la durée de la mise en situation].

Outils
proposés

ChatGPT

Microsoft
Copilot

Perplexity

Rédiger un plan de formation

Tu agis à titre de [persona].

Tâche à effectuer : Créer un plan détaillé pour un atelier [spécifier les modalités : synchrone/asynchrone, durée] pour former [qui et à quel sujet]. Le plan doit inclure des objectifs d'apprentissage clairs, une structure détaillée des activités et du contenu, ainsi que les ressources nécessaires.

Premièrement, fournis une liste d'objectifs d'apprentissage clairs dans une liste à puces en utilisant la formulation suivante : À la fin de la formation, les personnes participantes seront en mesure de... Fournis un maximum de trois objectifs.

Deuxièmement, présente le plan de l'atelier dans un tableau de 4 colonnes qui inclut les activités, le contenu, les ressources nécessaires et la durée.

Contexte : [Donner le plus d'éléments de contexte possibles.]

Outils
proposés

ChatGPT

Microsoft
Copilot

Perplexity

Utiliser les IA de façon éclairée et responsable

Les IA offrent des possibilités créatives fascinantes, mais leur utilisation doit être guidée par la responsabilité et l'éthique. En tant qu'utilisateurs, nous avons la responsabilité de comprendre les implications de leur utilisation, tant au niveau social, éthique qu'environnemental afin de les utiliser de manière éclairée.

V alider

- la cohérence et la pertinence de la réponse;
- l'absence d'erreurs évidentes, d'hallucination ou de biais discriminatoires.

E xaminer

- la crédibilité des références;
- les informations à l'aide de sources fiables.

R édiger

- sans divulguer d'informations confidentielles;
- de façon itérative, pour améliorer la requête en fonction des résultats obtenus.

T ransformer

- les résultats pour obtenir un produit final qui est adapté au besoin.

U tiliser

- de façon responsable;
- en déclarant l'utilisation de l'IA.

Avec permission de l'auteur, cette adaptation de « Le chemin de la vertu » provenant de [L'IA pour la formation](#) (2024) est disponible sous licence CC BY-NC.

Lez, A. (2024). [L'utilisation responsable et éthique de l'IA à l'UdeS](#) – L'éveilleur.

Références

Dhorne, L. (2024). [L'IA pour la formation](#). CLIC éditions.

Grondin, F. (2023). [Comprendre ChatGPT: L'IA face au génie humain](#).

Su, J. (1^{er} août 2023). [Master the Perfect ChatGPT Prompt Formula \(in just 8 minutes\)!](#). [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jC4v5AS4RIM&t=1s>

Beudet, M. et Léger-Rousseau, M. (s. d.). [Guides thématiques: Intelligences artificielles: Rédaction et citation](#). Service des bibliothèques et archives, Université de Sherbrooke. <https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/IA/citation>

La rédaction de certaines sections de ce document a été assistée par ChatGPT-4.o (version gratuite) et Microsoft Copilot.